

Мисан І. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ІДИОМАМИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Методика роботи над фразеологізмами в ЗДО в єдності всіх методичних категорій до цього часу не була предметом дослідження, хоча науково і практично накопичено значні обсяги окремих підходів та рекомендацій. Не вивчалася ця методична проблема і з позицій урахування останніх даних психолінгвістичних розвідок. В усіх чинних програмах дошкільної освіти надається достатня увага фразеологізмам – змістовому компоненту, що використовується для вирішення завдань навчання, виховання й індивідуального розвитку дітей. Значущість цього напрямку роботи підкреслюється його спроможністю бути реалізованим через кілька розділів, сфер і фондів програм. В окремих з них виокремлюються знання, вміння й навички, якими мають оволодіти діти в результаті впровадження в освітній процес фразеологізмів. Проте в усіх програмах по різному представлено зміст роботи над фразеологізмами: у деяких контекстах він сприймається як завдання, а не обсяг знань, умінь і навичок, які підлягають опануванню дітьми; в інших випадках декларативно підкреслюється значення фразеологізмів для розвитку дітей. Отже, результати аналізу засвідчили необхідність розробити цілісну методику збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами: визначити мету і завдання, уточнити зміст, запропонувати методи, організаційні форми і засоби роботи відповідно до віку дітей та їхніх індивідуальних особливостей розуміння переносного значення фразеологізмів і доречного вживання їх в мовленні.

Мету збагачення мовлення дітей фразеологізмами вбачаємо в розширенні складу їхнього словника фразеологічною лексикою, національно багатшою й колоритнішою за складом, глибшою за семантикою, а також досконалішою за експресивно–стилістичним оформленням висловлювань, ніж звичайна лексика; у цілеспрямованому формуванні в дітей лексико–семантичних (імпресивних) і фразеопрагматичних (відтворювальних) мовленнєвих навичок. Метамова робота над фразеологізмами експериментальною методикою не передбачалася. Головна увага спрямовувалася на розвиток «чуття мови» (Л. Федоренко) фразеологізмів, формування фразеологічної картини світу.

Завдання збагачення мовлення дітей фразеологізмами полягали у: розширенні пасивного словника (уточненні значень уже відомих фразеологізмів і розкритті нових їх значень); виформуванні мовленнєвих навичок доречного відтворення фразеологізмів у різних ситуаціях спілкування; розвитку точності, влучності, барвистості, лаконічності, виразності, дотепності мовлення; розвитку його експресивності: емоційності, оцінності, образності.

Зміст збагачення мовлення фразеологізмами передбачено обсягом упорядкованого дидактичного словника, статті якого підбиралися з урахуванням вікових можливостей дітей розуміти смисл фразеологізмів. Зазначимо, що мова йде лише про *розуміння* значення фразеологізму, а зовсім *не про його*

«усвідомлення», характерне для метамовної діяльності дитини. Збір і систематизація статей для потреб фразеологічного словника з навчально–збагачувальною метою відбувалися з урахуванням антропологічного й антропоцентричного, психолінгвістичного, дидактичного, лексикографічного, граматичного, структурно–лінгвістичного, функціонально–стилістичного, культурно–національного, концептуального, етимологічного, прагматичного та культурологічного параметрів.

Використано класифікацію методів за характером керівництва розумовою діяльністю дітей і запропоновано відповідно до кожного з них групи прийомів як традиційних, так і запропонованих нами. Пояснювально–ілюстративний метод реалізовувався через прийоми спостереження за подіями, явищами, які відображено у прямому значенні фразеологізму; ненавмисного співставлення фразеологізму і відповідної йому ситуації та ін. Репродуктивний метод був представлений прийомами використання фразеологізмів як заголовку розповідей, описів, міркувань, казок, небилиць тощо; виконання усних вправ на відтворення фразеологізмів та ін. Проблемний метод використовувався при впровадженні таких прийомів, як–от: смисловий розбір фразеологізму з опорою на контекст; ідентифікація; заміна фразеологізму, що пояснюється дітям його синонімом, щоб наочно відтінити складність семантичної структури фразеологізму і її стилістичну виразність та ін. Частково–пошуковий метод передбачав наступні прийоми: гумористично–глузливе змальовування ситуації засобами фразеологізмів (за різними сценаріями); фразеологічне ускладнення діалогу та синтаксичної побудови; фразеологізація готового тексту та ін. Дослідницький метод охоплював такі прийоми, а саме: етимологічне коментування – пояснення генези українського фразеологізму; екстраполяція, тобто перенесення мовного образу з однієї сфери до іншої, що спричиняє переосмислення й зміни в семантичній структурі лексем і словосполучень, їх конотацій; аналіз фразеологічного значення – виділення ступенів абстракції тощо.

Використовувалися організаційні форми, передусім, дидактичні ігри, спостереження, прогулянки, заняття, бесіди, екскурсії, сміхотерапія тощо; форми організації життєдіяльності дітей, а саме різні види: дитячої праці, розваги, змагання, свята; дитячої діяльності та режимні моменти (прийом дітей, сніданок, ранкова гімнастика, обід, підготовка до сну, одягання на прогулянку тощо). Фразеологізми добиралися таким чином, аби найтісніше і найлогічніше зв'язати їх зміст із життєдіяльністю дітей за принципом дидактичної доцільності й доречності вибраних фразеологізмів у тій чи тій освітній або виховній ситуації. Щодо *засобів* збагачення мовлення дітей фразеологізмами, то до них відносимо словники фразеологізмів, художні твори, різноманітну наочність, технічні засоби навчання тощо. У якості словесних засобів збагачення мовлення дітей фразеологізмами виділяємо також образне мовлення дорослих з оточення дитини і мовний зміст розроблених дидактичних ігор, вправ, творчих завдань фразеовідтворювальної і фразеоутворювальної (семантичної) спрямованості.